

Efeito do tratamento superficial da lâmina de bambu sobre a aderência com o concreto

SANTOS BISNETO, Cassimiro¹; SALINAS, Fabiola²; CALDAS, Pedro³ e LIMA, Paulo Roberto Lopes^{1 2}

¹ PPGECEA, Universidade Estadual de Feira de Santana

² PPEC, Universidade Federal da Bahia

³ Bolsista PIBIC/CNPq, Universidade Estadual de Feira de Santana

✉ cassimirocsb@gmail.com

Resumo

O crescente impacto ambiental do setor da construção civil exige uma mudança estratégica na utilização de materiais, que possam minimizar a geração de resíduos e o consumo de recursos naturais não-renováveis. Dentre as alternativas ao aço, como elemento de reforço de estruturas de concreto armado, as lâminas de bambu apresentam resistência mecânica adequada e são de origem renovável. No entanto, a aderência bambu-concreto precisa ser aprimorada para melhorar a capacidade de transferência de esforços no elemento estrutural. O presente trabalho tem como objetivo principal, avaliar o comportamento da aderência entre lâminas de bambu e concreto por meio do ensaio de arrancamento (*pull-out test*), investigando diferentes condições de interface adesiva: (i) lâminas de bambu sem adesivo, (ii) lâminas com adesivo Sikadur 32, (iii) lâminas com adesivo Sikadur 32 e adição de areia fina e (iv) lâminas com adesivo Sikadur 32 e adição de areia grossa. A metodologia empregada envolveu inicialmente a caracterização física e mecânica das lâminas de bambu e do concreto utilizado. Posteriormente, foram moldados doze corpos de prova, três para cada condição analisada, e conduzidos os ensaios experimentais. Os resultados indicaram que as propriedades dos materiais como o bambu se mostraram compatíveis com valores encontrados na literatura para a espécie *Bambusa mossô*, como também do concreto. Nos ensaios de *pull-out test*, verificou-se que as lâminas sem adesivo apresentaram fissuras periféricas, atribuídas ao comportamento ortotrópico do material vegetal e ao seu processo natural de absorção. Em contraste, as interfaces tratadas com Sikadur 32, tanto com adição de agregado e sem agregado, não apresentaram fissuração visível, evidenciando maior capacidade de transferência de tensões. A comparação entre os diferentes tratamentos demonstrou que a melhor condição de aderência ocorreu nas lâminas revestidas com Sikadur 32 e areia grossa, resultado corroborado pelas curvas tensão–deslocamento e pelos modos de falha observados.

Palavras-chave: Lâminas de bambu, *pull-out test*, epóxi, interface dos materiais.

1. Introdução

O setor da construção civil é responsável por parcela significativa das emissões globais de dióxido de carbono, especialmente em função do uso intensivo de cimento e aço. Estima-se que a produção de uma tonelada de aço gere aproximadamente 1,83 tonelada de CO₂ ([1]), o que tem impulsionado o desenvolvimento de pesquisas voltadas à incorporação de materiais alternativos e sustentáveis em aplicações estruturais.

Nesse contexto, o bambu destaca-se como um material renovável, de rápido crescimento e elevada relação resistência/peso, apresentando potencial para aplicações estruturais ([2], [3], [4], [5]). Sua estrutura anatômica é composta predominantemente por fibras orientadas longitudinalmente, responsáveis por elevada resistência à tração, sua baixa densidade e elevada relação resistência/peso favorecem seu uso em aplicações estruturais leves. Além disso, por se tratar de um material renovável, o bambu apresenta potencial de menor impacto ambiental quando comparado a materiais convencionais, a depender das condições de produção, tratamento e uso ([6], [7]).

Apesar das vantagens, o uso do bambu em compósitos cimentícios apresenta limitações importantes. Trata-se de um material heterogêneo e anisotrópico, cujas propriedades variam conforme espécie, idade e posição ao longo do colmo ([1], [8]). Além disso, sua elevada higroscopicidade favorece a absorção de água, podendo provocar inchamento, retração e degradação em ambiente alcalino, comprometendo a interface bambu–concreto ([3], [9]).

A aderência entre o bambu e o concreto é reconhecida como um dos principais fatores que condicionam o desempenho estrutural de sistemas reforçados com esse material. A transferência de tensões na interface depende da combinação de adesão química, atrito e intertravamento mecânico ([7], [9]). No entanto, o bambu *in natura* apresenta baixa aderência quando inserido diretamente na matriz cimentícia, o que pode resultar em deslizamento prematuro e ineficiência estrutural.

Como alternativa, estudos têm investigado o uso de revestimentos epoxídicos associados à incorporação de partículas minerais, com o objetivo de reduzir a absorção de água e aumentar a rugosidade superficial do reforço, favorecendo o intertravamento mecânico ([9], [10]). Embora existam diversos trabalhos sobre o uso do bambu como reforço interno, observa-se lacuna quanto à avaliação sistemática da influência de tratamentos superficiais na aderência de lâminas naturais de bambu utilizadas como reforço complementar em elementos de concreto.

Diante desse cenário, o presente estudo tem como objetivo avaliar o comportamento de aderência entre lâminas de bambu e concreto, por meio de ensaios de arrancamento (*pull-out test*), considerando diferentes condições de tratamento superficial.

2. Metodologia

A metodologia adotada foi estruturada em duas etapas principais. A primeira consistiu na caracterização física e mecânica das lâminas de bambu e na caracterização do concreto empregado nos ensaios, com o objetivo de determinar parâmetros fundamentais para a análise da interação bambu–concreto. A segunda etapa compreendeu a execução do ensaio de arrancamento (*pull-out test*), incluindo a definição do procedimento experimental, a moldagem dos corpos de prova, o controle das condições de cura e a realização dos ensaios, visando avaliar o comportamento de aderência na interface.

2.1. Caracterização dos materiais

Bambu

As lâminas de bambu utilizadas no estudo foram fornecidas previamente processadas, pertencentes à espécie *Bambusa mossô*, com idade aproximada de cinco anos e provenientes do estado do Rio de Janeiro. O material foi submetido a tratamento preservativo por imersão simples, conforme procedimento adotado pelo laboratório de origem.

A caracterização geométrica, física e mecânica foi conduzida com base nas diretrizes estabelecidas em ([11] e [12]), com adaptações compatíveis às dimensões das lâminas utilizadas.

As dimensões dos corpos de prova empregados nos ensaios físicos estão apresentadas na Tabela 1. As medições foram realizadas com paquímetro digital de precisão 0,01 mm, em três pontos ao longo do comprimento de cada amostra, sendo adotado o valor médio para os cálculos.

Tabela 1 - Características dos corpos de prova, para ensaios físicos.

Corpo de prova	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Massa (g)
1	2,6	11,215	33,875	0,91
2	3,035	10,455	33,04	0,99
3	2,475	10,63	34,3	0,78
4	2,37	11,19	30,76	0,56
5	2,77	10,86	32,075	0,76
6	2,51	11,04	31,57	0,74
7	2,95	10,73	30,405	0,71
8	2,705	11,905	32,595	0,8
9	2,645	11,025	29,755	0,72
10	2,425	11,595	32,4	0,58
11	2,475	11,25	32,055	0,55
12	3,1	10,825	31,54	0,98

O teor de umidade (U) foi determinado por meio da pesagem inicial das amostras e posterior secagem em estufa a 105 °C até massa constante (Figura 1). Considerou-se massa constante quando a variação entre duas pesagens sucessivas foi inferior a 0,01 g. O teor de umidade foi calculado conforme a Equação (1):

$$U = \left(\frac{m_i - m_f}{m_f} \right) \times 100\% \quad 1$$

em que:

m_i = massa inicial da amostra (g); m_f = massa seca após estufa (g).

A massa específica aparente (ρ) foi obtida a partir da razão entre massa seca e volume geométrico da amostra, conforme a Equação (2):

$$\rho = \left(\frac{m}{v} \right) \times 10^6 \quad 2$$

em que:

m = massa seca (g); v = volume da amostra (m³).

A absorção de água (A) foi determinada com base em ([13]), empregada devido à inexistência de procedimento específico na norma brasileira para avaliação dessa propriedade em bambu estrutural. O ensaio consistiu na imersão completa das amostras em água até condição de saturação, (Figura 1 b,c). O cálculo foi realizado conforme a Equação (3):

$$A = \left(\frac{M_{sat} - M_s}{M_s} \right) \times 100\% \quad 3$$

em que:

M_s = massa seca (g); M_{sat} = massa após saturação (g).

Figura 1 - Ensaio físicos: a) Corpos de prova; b) Corpo de prova submerso em água; c) Balança.

O ensaio de tração direta das lâminas de bambu foi realizado conforme as diretrizes estabelecidas em ([12]), adotando-se velocidade de deslocamento controlada de 0,3 mm/min.

Foram ensaiados sete corpos de prova (Figura 2 a), cuja dimensões geométricas estão apresentadas na Tabela 2. As medições das seções transversais foram realizadas previamente ao

ensaio, utilizando paquímetro digital com precisão de 0,01 mm, sendo considerada a área média da região central útil do corpo de prova.

Para o ensaio foi utilizada uma máquina universal uma Máquina Universal de Ensaio (MUE) modelo *Shimadzu AG-IC*, com célula de carga de 100 kN, e dados adquiridos através do *software Trapezium X*. A deformação axial foi monitorada utilizando extensômetro tipo *clip-gage* (*Shimadzu SG 50-50*), posicionado na região central da lâmina, conforme ilustrado na Figura 2 (b, c).

Tabela 2 - Características dos corpos de prova para ensaio mecânico de tração direta.

Corpo de prova	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Área transversal (g)
1	2,98	11,38	165	33,86
2	2,88	11,47	164	33,03
3	2,94	11,555	163,25	33,97
4	2,395	11,26	165,75	26,97
5	2,505	10,89	163,25	27,28
6	2,97	11,825	165,5	35,12
7	2,545	11,99	165,25	30,51

Figura 2 – Ensaio de tração direta em lâmina de bambu: a) Corpos de prova; b) Setup do ensaio de tração direta; c) *Clip-gage* posicionado na lâmina de bambu.

A resistência à tração paralela às fibras foi determinada de acordo com a Equação 4:

$$f_{t0} = \frac{F_{m\acute{a}x}}{A} \quad 4$$

em que:

f_{t0} = é a resistência a tração paralelas as fibras (MPa); $f_{m\acute{a}x}$ = é a carga de máxima lida (N); A = é a área média da seção transversal da parte central do corpo de prova (mm²).

Concreto

O concreto empregado nos ensaios foi produzido com cimento Portland CP II-Z, areia quartzosa natural e brita de origem granítica. O cimento apresentou massa específica de 2,93 kg/dm³. O agregado miúdo, passante na peneira de 1,2 mm, apresentou massa específica de 2,37 kg/dm³ e módulo de finura de 1,73. O agregado graúdo, com dimensão máxima característica de 9,5 mm, apresentou massa específica de 2,68 kg/dm³ e módulo de finura de 6,16.

O traço unitário em massa adotado foi 1 : 2,13 : 2,87 : 0,50 (cimento; areia; brita; água), correspondente ao consumo dos materiais por metro cúbico de concreto, conforme apresentado na Tabela 3. A mistura apresentou abatimento médio de 90 mm (± 10 mm), determinado por meio do ensaio de abatimento do tronco de cone, conforme ([14]).

A resistência à compressão foi determinada em corpos de prova cilíndricos moldados para controle tecnológico do concreto. Após a moldagem, parte dos corpos de prova foi submetida à cura úmida, em tanque saturado, e outra parte permaneceu em cura ao ar (cura seca), em temperatura ambiente de laboratório. A adoção de dois regimes de cura teve como objetivo avaliar a influência das condições de cura no desenvolvimento da resistência mecânica do concreto utilizado nos ensaios de aderência.

Tabela 3 - Consumo de materiais por 1 m³ de concreto.

Materiais	Quantidade	Unidade
Cimento CP II-Z	345,45	kg
Areia	735,29	kg
Brita	990,67	kg
Água	171,51	kg

2.2. Ensaio de arrancamento (*Pull-out test*)

O ensaio de arrancamento foi conduzido com o objetivo de avaliar o comportamento de aderência entre as lâminas de bambu e o concreto. Foram investigadas quatro condições superficiais do reforço: (i) sem tratamento (REF), (ii) revestimento com resina epoxídica Sikadur 32 (SIK), (iii) Sikadur com adição de areia fina (ASF – 0,6 mm) e (iv) Sikadur com adição de areia grossa (ASG – 1,2 mm). A adoção dos tratamentos com resina epoxídica e partículas minerais baseou-se em estudos prévios que indicam melhoria da aderência bambu–concreto por meio da redução da absorção de água do bambu e do aumento do intertravamento mecânico na interface ([9], [10]).

Foram ensaiados três corpos de prova para cada condição, totalizando doze amostras. As lâminas apresentaram comprimento embebido de 50 mm, sendo suas dimensões individuais apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 - Características dos corpos de prova para ensaio de arrancamento.

Corpo de prova	Tipo de tratamento	Espessura (mm)	Largura (mm)	Comprimento embebido (mm)
REFo1	Sem tratamento	2,69	11,60	50
REFo2		2,54	11,67	50
REFo3		2,44	11,68	50
SIKo1	Sikadur	2,70	11,52	50
SIKo2		2,71	11,28	50
SIKo3		3,08	11,55	50
ASFo1	Sikadur + Areia fina	2,89	11,09	50
ASFo2		2,56	11,87	50
ASFo3		2,49	11,94	50
ASGo1	Sikadur + Areia grossa	3,12	11,80	50
ASGo2		3,16	11,38	50
ASGo3		2,81	11,21	50

A moldagem dos corpos de prova foi realizada utilizando tubos de PVC com 100 mm de diâmetro e 50 mm de altura, fechados na base por tampa rígida (Figura 3 a). As lâminas foram fixadas centralmente na tampa do molde, garantindo alinhamento axial durante o ensaio. Posteriormente, o concreto foi lançado e adensado manualmente (Figura 3 b,c).

Após a moldagem, os corpos de prova permaneceram em cura ao ar, em temperatura ambiente de laboratório, por 28 dias. A opção por cura seca deve-se à natureza higroscópica do bambu, para evitar variações excessivas de umidade na interface.

Figura 3 - Moldagem dos corpos de prova do ensaio de arrancamento: a) Moldes prontos; b) Adensamento; c) Cobertura com folha de acrílico.

O ensaio foi realizado em máquina universal uma Máquina Universal de Ensaio (MUE) modelo *Shimadzu AG-IC*, com célula de carga de 100 kN, e dados adquiridos através do *software Trapezium X*, com controle de deslocamento de 1,0 mm/min. Para viabilizar a aplicação da carga de arrancamento, foi utilizado dispositivo metálico adaptado que permitiu a fixação do corpo de

prova na parte superior da máquina e a tração axial da lâmina pela garra inferior, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 - Ensaio de arrancamento: a) Aparato para fixação do corpo de prova; b) Setup do ensaio de arrancamento.

A resistência de aderência foi determinada a partir da carga máxima registrada no ensaio, considerando a área de contato entre o bambu e o concreto ao longo do comprimento embebido, conforme a Equação 5.

$$T = \frac{F}{(2e+2l)*l_b} \quad 5$$

em que:

F = representa a força de arrancamento aplicada; l_b = corresponde ao comprimento de embebido do bambu (mm); T = indica a tensão média de aderência (MPa); e = é a espessura da seção transversal da lâmina de bambu (mm); l = é a largura da seção transversal da lâmina (mm).

3. Resultados e discussão

3.1. Ensaio Físicos do bambu

A partir dos ensaios físicos realizados, foram determinados os valores médios de teor de umidade (U), massa específica (ρ) e absorção de água (A), conforme apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 - Características físicas das lâminas de bambu.

Características	Média	Desvio Padrão
Teor de umidade (%)	7,69	1,03
Massa específica (g/cm ³)	0,75	0,10
Absorção de água sem tratamento (%)	49,82	9,69
Absorção de água com Sikadur (%)	13,82	0,69

O teor de umidade médio (7,69%) foi inferior aos valores reportados na literatura (~12%) ([15, 16]), sendo adequado para aplicações estruturais, conforme [17].

A massa específica média ($0,75 \text{ g/cm}^3$) está dentro da faixa indicada por [18] ($0,50\text{--}0,90 \text{ g/cm}^3$), com variações associadas à região do colmo e à concentração de fibras ([19], [20]).

As amostras sem tratamento apresentaram elevada absorção de água (49,82%), reduzida para 13,82% após o uso de resina epoxídica, evidenciando a eficiência do tratamento na melhoria da interface bambu–concreto.

3.2. Ensaio de tração direta da lâmina de bambu

A Figura 5 apresenta as curvas tensão × deformação obtidas nos ensaios de tração direta das lâminas de bambu.

Figura 5 - Curva tensão x deformação do ensaio de tração das lâminas de bambu.

Os resultados obtidos para a resistência à tração e o módulo de elasticidade das lâminas de bambu estão apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 - Valores de resistência à tração para as taliscas de bambu.

CP	Tensão (MPa)	Deformação (%)	E (GPa)
1	139,351	1,1828	11,781
2	147,014	1,2531	11,732
3	76,663	0,9984	7,678
4	118,064	1,2297	9,601
5	116,062	1,2828	9,047
6	148,997	1,0141	14,693
7	191,574	1,4203	13,488
Média	133,961	1,197	11,146
Desvio Padrão	35,592	0,150	2,504
Coefficiente de Variação (%)	26,57	12,51	22,47

A resistência média à tração foi de 133,96 MPa, com coeficiente de variação de 26,57%, evidenciando a variabilidade intrínseca do material. O módulo de elasticidade médio foi de 11,15 GPa (CV = 22,47%), enquanto a deformação média na ruptura foi de 1,20% (CV = 12,51%).

Os valores obtidos encontram-se dentro da faixa reportada na literatura para bambus estruturais, cujas resistências à tração variam em função da espécie, posição no colmo e teor de umidade ([2], [4]).

Quanto ao modo de ruptura, observou-se, nas amostras sem nó, fratura predominantemente próxima à região de fixação, caracterizada por ruptura em bloco associada a cisalhamento localizado Figura 6 (a).

De acordo com ([22]), esse tipo de ruptura é comum em ensaios de tração de bambu, especialmente em regiões próximas às garras de fixação (Figura 6 b), como esperado. A presença de nós influencia negativamente a resistência, devido à descontinuidade das fibras ([23], [24]).

Figura 6 - Modos de ruptura das lâminas: a) Ruptura na região próximo a garra; b) Ruptura na região do nó.

3.3. Ensaio de resistência a compressão do concreto

Os valores médios de resistência à compressão estão apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Valores médios de resistência à compressão de acordo com o tipo de cura.

Tipo de cura	Tensão (MPa)	Desvio padrão	Coefficiente de variação (%)
Cura úmida	32,86	0,60	1,83
Cura seca	31,33	2,62	8,37

A cura úmida resultou em resistência média cerca de 4,9% superior à cura seca, com menor variabilidade (CV < 5%), classificada como excelente ([25]). O concreto curado ao ar apresentou maior dispersão, indicando maior sensibilidade às condições ambientais. Esse comportamento é consistente com a literatura, que aponta incrementos de 2% a 10% na resistência para cura úmida ([26]).

3.4. Ensaio de arrancamento (*Pull-out test*)

A Figura 7 apresenta as curvas força × deslocamento individuais obtidas nos ensaios de arrancamento, organizadas por condição de tratamento superficial: (a) lâminas in natura (REF), (b) lâminas revestidas com resina epóxi Sikadur 32 (SIK), (c) lâminas com Sikadur 32 e areia fina (ASF) e (d) lâminas com Sikadur 32 e areia grossa (ASG).

Durante a realização dos ensaios de arrancamento, alguns corpos de prova apresentaram problemas experimentais que comprometeram a confiabilidade dos dados, sendo, portanto, descartados da análise. No grupo REF, a amostra REF-03 foi desconsiderada, enquanto no grupo SIK a amostra SIK-01 também foi excluída.

Figura 7 - Curvas força × deslocamento dos ensaios de arrancamento: (a) REF; (b) SIK; (c) ASF; (d) ASG.

Os valores médios de força máxima de arrancamento e tensão de aderência estão na Tabela 8.

Tabela 8 - Força máxima de arrancamento e tensão média de aderência para diferentes tratamentos, com coeficiente de variação em % (CV entre parênteses).

Tratamento	Tamanho embebido (mm)	Força de arrancamento (N)	Tensão de aderência (MPa)
REF	50	232,89 (70,73)	0,16 (70,45)
SIK	50	4159,61 (33,47)	2,894 (30,44)
ASF	50	4700,57 (12,14)	3,29 (12,11)
ASG	50	5983,33 (6,18)	4,13 (7,26)

Os maiores valores de aderência foram obtidos nos tratamentos com resina epóxi associada à areia (ASF e ASG). O tratamento apenas com resina (SIK) já promoveu aumento significativo da aderência, com tensão média de 2,89 MPa, aproximadamente 18 vezes superior à obtida nas lâminas sem tratamento (REF), cuja tensão média foi de apenas 0,16 MPa.

As amostras tratadas com Sikadur e areia fina (ASF) apresentaram tensão média de 3,29 MPa, representando incremento de aproximadamente 14% em relação ao tratamento apenas com resina (SIK). Já as lâminas com Sikadur e areia grossa (ASG) atingiram tensão média de 4,13 MPa, correspondendo a aumento de aproximadamente 43% em relação ao SIK e 26% em relação ao ASF.

As lâminas in natura (REF) apresentaram desempenho inferior e elevada variabilidade ($CV \approx 70\%$), caracterizando comportamento instável da interface. Conforme discutido por ([9]), o bambu sem tratamento tende a absorver água da matriz cimentícia devido à sua natureza higroscópica, promovendo expansão inicial seguida de retração após a cura do concreto. Esse ciclo pode gerar microfissuras e descontinuidades na interface bambu–concreto, reduzindo significativamente a capacidade de transferência de tensões. A Figura 8 (a) ilustra o deslizamento completo da lâmina, caracterizando falha por perda de aderência.

Nas amostras tratadas apenas com resina epoxídica (SIK), observou-se melhora substancial da aderência, atribuída à formação de uma camada impermeabilizante e à melhora da adesão química entre o bambu e o concreto. Entretanto, ainda foi observado deslizamento parcial da lâmina e fissuração superficial do concreto (Figura 8b), indicando que o mecanismo predominante ainda envolvia ruptura na interface.

A incorporação de areia ao revestimento epoxídico promoveu alteração do mecanismo resistente. Nas amostras ASF e ASG, verificou-se menor deslizamento e ocorrência de ruptura predominantemente na própria lâmina de bambu (Figura 8 e 8d), indicando que a resistência de aderência superou a resistência à tração do reforço. O aumento do tamanho dos grãos de areia (ASG) intensificou o intertravamento mecânico entre a superfície tratada e o concreto, resultando nos maiores valores de tensão de aderência e menor variabilidade (CV inferior a 8%).

Figura 8 – Modos de ruptura do ensaio de arrancamento: a) REF; b) SIK; c) ASF; d) ASG.

4. Conclusão

Com base nos resultados experimentais obtidos, podem-se destacar as seguintes conclusões:

O tratamento superficial com resina epóxi promoveu redução significativa da absorção de água do bambu, indicando eficiência na impermeabilização do material e potencial contribuição para a estabilidade dimensional quando inserido em compósitos cimentícios.

O tipo de tratamento superficial exerceu influência decisiva na resistência de aderência. As lâminas sem tratamento apresentaram baixa tensão média de aderência (0,16 MPa), com ocorrência de deslizamento completo, evidenciando a limitação do bambu in natura quando inserido diretamente no concreto.

A aplicação de resina epóxi elevou significativamente a resistência de aderência, enquanto a incorporação de partículas de areia promoveu ganhos adicionais, especialmente com areia grossa, que apresentou a maior tensão média de aderência (4,13 MPa).

Observou-se mudança no modo de ruptura com a melhoria da interface, passando de deslizamento na interface para ruptura na própria lâmina de bambu, indicando mobilização mais eficiente da capacidade resistente do reforço.

Os resultados obtidos demonstram que o tratamento superficial com sistema epoxídico associado a partículas minerais é fundamental para viabilizar o uso de lâminas de bambu como reforço em compósitos cimentícios, reforçando a importância da aderência no desempenho estrutural do sistema bambu–concreto.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq pelo apoio financeiro (Processo nº 304631/2022-1). Agradecem também à FAPESB pela concessão de bolsas de estudo, que viabilizaram o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- [1] Wei, Y.; Tang S. F.; Ji X. W.; et al. Stress-strain behavior and model of bamboo scrimber under cyclic axial compression. *Engineering Structures*, v. 209, 2020.
- [2] Agarwal, A.; Nanda, B.; Maity, D. Experimental investigation on chemically treated bamboo reinforced concrete beams and columns, *Comput. Chem. Eng.*, vol. 71, p. 610–617, nov. 2014, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.09.011.
- [3] Bin Azuwa, S. A review on experimental observation on structural performance of bamboo reinforced concrete beam, *Heliyon*, vol. 10, nº 2, jan. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e24628.
- [4] Govindan, B.; Ramasamy, V.; Panneerselvam, B.; Rajan, D. Performance assessment on bamboo reinforced concrete beams, *Innovative Infrastructure Solutions*, vol. 7, nº 1, fev. 2022, doi: 10.1007/s41062-021-00616-8.
- [5] Yan, Z.; Wei, Y.; Du, H.; et al. Experimental and theoretical study on flexural performance of reinforced bamboo-concrete composite beams, *Eng. Struct.*, vol. 325, fev. 2025, doi: 10.1016/j.engstruct.2024.119503.
- [6] Ghavami, K. Ultimate load behavior of bamboo-reinforced lightweight concrete beams. *Cement and Concrete Composites*, v. 17, p. 281–288, 1995.
- [7] Mali P. R.; Datta, D. Experimental evaluation of bamboo reinforced concrete beams, *Journal of Building Engineering*, vol. 28, mar. 2020, doi: 10.1016/j.jobbe.2019.101071.
- [8] Mondal, B.; Maity, D.; Patra, P. K. Load and resistance factor design for bamboo reinforced concrete beam in ultimate flexural limit state, *Structural Safety*, vol. 102, maio 2023, doi: 10.1016/j.strusafe.2023.102323.
- [9] Javadian, A.; Wielopolski, M.; Smith, I. F. C; Hebel, D. E. Bond-behavior study of newly developed bamboo-composite reinforcement in concrete, *Constr. Build. Mater.*, vol. 122, p. 110–117, set. 2016, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2016.06.084.
- [10] Silva, N. A. Da. Estudo da aderência bambu-bioconcreto. Dissertação - Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro / COPPE, ago. 2019.
- [11] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16828: Estruturas de bambu Parte 1: Projeto. Rio de Janeiro, 2020.
- [12] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16828: Estruturas de bambu Parte 2: Determinação das propriedades físicas e mecânicas do bambu. Rio de Janeiro, 2020.
- [13] ASTM C1794-19. Standard test methods for determination of the water absorption coefficient by partial immersion. West Conshohocken, PA: ASTM International. 2019.

- [14] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 16889: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro, 2020.
- [15] Mbuge, G. Mechanical properties of bamboo (*bambusa vulgaris*), Tese Mastr of Science in Agricultural Engineering, Departament of Agricultural Engineering, University Of Nairobi, Nairobi. 2000.
- [16] Gomes Neto, J. Paineel modular intertravado de matriz cimentícia com reforço estrutural de bambusa vulgaris, Dissertação do Mestrado, Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal Da Paraíba, Joao Pessoa. 2017.
- [17] Wakchaure, M. R.; Kute, S. Y. Effect of moisture content on physical and mechanical properties of bamboo. 2012.
- [18] Liese, W. The Anatomy of bamboo culms. INBAR – International Network for bamboo and rattan. China: Technical Report, 1998.
- [19] Brito, F. M. S., et al. Caracterização Anatômica e Física do Bambu Gigante (*Dendrocalamus giganteus* Munro). *Floresta e Ambiente*, v. 22, n. 4, p. 559-566, 2015.
- [20] Ciaramello, D.; Azzini A. Bambu como matéria-prima para papel. V- Estudos sobre o emprego de quatro espécies de *Dendrocalamus*, na produção de celulose sulfato. *Bragantia*, 1971.
- [21] Oliveira I. Estudo das Propriedades Físicas e Mecânicas do Bambu Brasileiro (*bambusa Vulgaris* Vittata) para Aplicação na Construção de Sistemas Hidráulicos Alternativos de Distribuição de Água à Baixa Pressão, *REA – Revista de estudos ambientais (Online)*. 2017; v.19, n. 1: p.18-26.
- [22] Krause, J. Q. Micro e macromecânica de lâminas de bambu *Dendrocalamus giganteus* para aplicações estruturais, Dissertação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.
- [23] Villalobos, M. R. Propiedades físicas e mecânicas del bambú *Guadua angustifolia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1993.
- [24] Ghavami, K. Bamboo as reinforcement in structural concrete elements, *Cem. Concr. Compos.*, vol. 27, nº 6, p. 637–649, jul. 2005, doi: 10.1016/j.cemconcomp.2004.06.002.
- [25] Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.
- [26] Haigh, R.; Ameri Sianaki, O. Traditional and Advanced Curing Strategies for Concrete Materials: A Systematic Review of Mechanical Performance, Sustainability, and Future Directions, *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 15, nº 20, out. 2025.